

RELACION VERIDICA

DE LA GRAN CATÁSTROFE

POR LA INUNDACION DE LA CIUDAD DE BARCELONA,

ocurrida en la mañana del día 15 de setiembre de 1862.

Triste y conturbado el pecho,
llena de dolor el alma,
relatar queremos cosas
que no son para contadas;
porque viéndolas tan solo,
presenejando las desgracias,

puede tenerse del lance
una idea aproximada,
y es forzoso que les demos
una relacion exacta.
Por lo tanto, mis lectores
deben perdonar las faltas

y omisiones en que incurra
 quien en un papel relata
 lo que ha visto por sus ojos
 de la terrible desgracia,
 con lo que otros le contaron,
 ya que en la familia humana
 no hay quien vea á una misma hora
 lo que en varias partes pasa.
 ¡ Esto no es posible al hombre;
 solo Dios á tanto alcanza !
 Así, con permiso de este
 y dos cuartos que se pagan
 por tener en malos versos
 una relacion exacta,
 á empezar voy, pues no quiero
 ser tenido por machaca.

En la rica Barcelona,
 primera ciudad de España,
 por industria y por comercio
 hoy como antes afamada,
 dia quince de setiembre
 del sesenta y dos de gracia,
 noche del domingo al lunes
 que es principio de semana,
 descargó tal aguacero
 con furor y saña tanta
 que allá junto á S. Antonio,
 arreciando la borrasca,
 cual preludio del suceso,
 se inundaron varias casas
 mil temores infundiendo,
 do quier sembrando la alarma
 que crecia, con lo oscuro
 de la noche malhadada.
 Y la lluvia que á torrentes
 su furor aumentaba,
 pareciendo que se abrian
 del cielo las cataratas,
 sembró el duelo y la tristeza
 en la gente atribulada,
 pues hacia algunos dias,
 en la anterior semana,
 y merced á otro diluvio
 se llenaron varias casas,
 y así los inteligentes
 la catástrofe auguraban.
 Al fin se pasó la noche
 diluviando y sin desgracias
 personales, por supuesto,
 aunque el cielo, encapotada
 su sañuda faz mostrando
 los temores redoblaba,
 sin que al mostrarnos la aurora
 de sus rayos la luz clara
 de acabarse el aguacero
 indicase la esperanza.
 A las nueve aun la lluvia

sus furores continuaba :
 despues fué disminuyendo
 renaciendo así la calma
 en aquellos que temian
 ver sus casas inundadas.
 Cesa casi por completo
 á las diez de la mañana,
 cuando un caudaloso rio
 precipitase en la Rambla
 de repente, y arrastrando
 cuanto á su paso encontraba
 vigas, carros y personas,
 produciendo mil desgracias
 con aquel furor insano,
 con su inesplicable saña
 parecia ¡ oh Dios ! decirnos :
*Lo que bombas no alcanzarán
 en tus contiendas civiles,
 lo alcanzaron fieras aguas.
 De hoy mas quien busque á Barcino !
 la hallará solo en el mapa !*

Describir las mil escenas
 que en aquel momento pasan,
 rasgos del valor heroico
 que distingue á nuestra raza
 y do quier se presenciaron,
 los peligros que arrostraron
 así los hombres del pueblo
 como los bizarros guardias,
 no son para nuestra pluma ;
 es para ello mal cortada.

Para el anhelado ensanche
 que á Barcino ha de dar fama,
 que con París y con Lóndres
 debe al menos nivelarla,
 con universal aplauso
 derribóse la muralla
 que la circuia, cuando
 eran muros salvaguardia
 contra fieros enemigos
 que una plaza sitiaban.

Pues el arte de Belona
 al mostrar la ineficacia
 de los muros, dió á Barcino
 el espacio que anhelaba,
 Efecto de aquella lluvia
 tan copiosa, las montañas
 que circuyen Barcelona,
 por torrentes desbordadas
 á la llanura lanzaron
 con furor sin par las aguas.
 Su caudal ensurecido
 une la Riera Blanca
 al que con rapidez suma
 vá juntando la de'n Malla;
 afluyen de todas partes,
 aguas, aguas y mas aguas

y á medida que se juntan
 todo en pos de sí lo arrastran,
 hasta que por fin rompiendo
 por do estuvo la muralla
 sin hallar dique á su embate,
 cuanto por do quier alcanza
 lo destruye y lo aniquila
 y se emboca por la Rambla
 en un caudaloso rio
 en un santiamen trocada.
 Por todas sus boca-calles
 se introduce fiera agua
 é inundando va las tiendas
 que á su paso abiertas halla.
 Do quiera salvar procuran
 de su horripilante saña
 las mujeres y los niños,
 cuyos gritos desgarraran
 los mas duros corazones ;
 pero su clamor inflama
 el ardor de los valientes
 y bien reputados guardias
 y de infinitos paisanos
 que á porfia se afanaban
 en salvar con riesgo propio
 todos cuantos peligraran.
 ¡ Llor eterno á los bravos
 que su vida despreciaban
 por salvar la de los que eran
 arrastrados por el agua !

Con tal furia la corriente
 calle del Cármen avanza ,
 que en la reja de la iglesia
 de Belen ¡ oh Dios ! se agarra
 un muchacho , por salvarse
 del peligro en que se hallara.
 Desfallecidas sus fuerzas,
 sin aliento casi estaba ;
 iba ya á soltar las manos
 cuando al peligro se lanza
 con ayuda de una cuerda
 bravo y valeroso un guardia
 y con mucha bizzarria
 á aquel infelice salva.
 De S. José el gran mercado
 cual un lago , lleno de agua
 se vió en un solo momento,
 y flotando las barracas
 á merced de la corriente,
 todo cuanto hay en la plaza
 se desprende de su sitio.
 Allí descargando estaba,
 frente á la Vireina , un carro
 y el empuje de las aguas
 Rambla abajo lo llevaron.
 Del Hospital en la calle
 la corriente se adelanta
 con una rapidez suma,
 con una furia que pasma.
 Entra por la de S. Pablo

aquella corriente brava
 inundando, turbia y roja,
 los sótanos de las casas
 do muchos industriales
 sus productos conservaban.
 Una niña de doce años
 y una mujer algo anciana
 salen para una escalera
 del miedo y pavor en alas ;
 el pié les falta y se caen
 sin sentido dentro el agua :
 se aperciben los vecinos,
 á la calle se abalanzan,
 y las libran con su arrojo,
 con conducta tan humana
 de aquel peligro inminente
 de una suerte malhadada.
 A su paso la corriente
 mil objetos arrastraba :
 panes, frutas, cestos, piedras,
 troncos, pitas y alpargatas.
 En las calles transversales
 penetró tambien el agua
 y la confusion aumenta
 puesto se llevaba trazas
 de hallarse á la fin del mundo
 tantas veces anunciada.
 En la calle de Fernando
 entró la corriente ufana,
 y en aquellas ricas tiendas
 que son de Barcino gala
 produciendo en los vecinos
 sustos, ayes, y la alarma
 y el temor y los destrozos
 que en todas partes causara.
 En la de la Boqueria
 no quedó una sola casa
 que no sufriera quebrantos,
 ni familia no amagada
 de mirarse en la miseria
 sumida por la borrasca
 que do quier llevara el duelo :
 que todo lo devastara.
 Aquí el mostrador flotando :
 allí sedas, hilos, lanas :
 en fin son incalculables
 los daños que acarrea
 en aquella rica calle
 al comercio dedicada.
 Mientras esto sucedia
 por la parte de la Rambla,
 del Bogatell la riera,
 imitando á sus hermanas,
 salvó su cáuce ordinario
 y entró fiera, desbandada,
 por junto á la Puerta Nueva
 invadiendo bruscamente
 calle de Tantarantana,
 Puerta Nueva y demás calles
 que lindan con las nombradas.

La calle de la Princesa,
 igual que la de Moncada,
 sufrieron como las otras
 toda suerte de desgracias.
 Por la parte de Junqueras
 penetró también el agua,
 y por la ex-puerta del Angel
 á la plaza de Santa Ana
 siguió la calle del Pino,
 por cuya Riera embocaba
 abundante, roja y fiera
 la que entraba por la Rambla.
 Fué mayor allí el peligro,
 pues la altura de las aguas
 era tal, que solo á nado
 alguien pudo atravesarla
 y prestar á sus vecinos
 socorros que demandaban
 del peligro la inminencia
 que en aquel punto arreciara.
 Por fortuna son muy pocas
 las personas anegadas
 aquí dentro Barcelona:
 solo un jóven en la Rambla
 pereció al introducirse

en una casa inundada.
 Como tan tristes recuerdos
 llenan de dolor el alma
 roguemos por la del pobre
 que sufrió tan gran desgracia,
 respetando los designios
 de aquel que todo lo manda.

En fin por todos los pueblos
 que nuestro llano engalanan
 sufrieron las consecuencias
 mas ó menos desgraciadas
 de aquella tormenta horrible.
 San Gervasio, Sans y Gracia,
 Martorell y Serdañola
 ven sus tierras anegadas:
 Horta, San Martín y otras
 poblaciones son trocadas
 en lagunas pantanosas
 por aquellas turbias aguas.
 La catástrofe es tan grande,
 tan inmensa la desgracia,
 que en la historia de Barcino
 quedará muy renombrada
 como de las mas terribles
 que se leen en sus páginas.

Se halla de venta en casa de Antonio Bosch, calle del Bou de la plaza Nueva, núm. 3.

Barcelona.—Impr. de Narciso Ramirez, calle de Escudillers, 40, piso principal.—1862.

COLLECCIO
 Manuel Masó